

Die minimale Varianz beim gewichteten Mittel von zwei unabhängigen Zufallsgrößen:

Harald Schröder

2019

X und Y sollen unabhängige Messungen einer Größe μ mit den Erwartungswerten $E(X)=E(Y)=\mu$ sein. Die Varianzen von X und Y werden als verschieden angenommen. σ_x und σ_y sind die Standardabweichungen von X und Y. Wir betrachten das gewichtete Mittel Z:

$$Z = \alpha \cdot X + (1 - \alpha) \cdot Y \quad 0 \leq \alpha \leq 1$$

Zunächst bestimmen wir den Erwartungswert von Z:

$$\begin{aligned} E(Z) &= E(\alpha \cdot X + (1 - \alpha) \cdot Y) = \alpha \cdot E(X) + (1 - \alpha) \cdot E(Y) \\ &= \alpha \cdot \mu + (1 - \alpha) \cdot \mu = \mu \end{aligned}$$

Nun ermitteln wir die Varianz von Z, wobei die Unabhängigkeit der Zufallsgrößen ausgenutzt wird:

$$\begin{aligned} \text{Var}(Z) &= \text{Var}(\alpha \cdot X + (1 - \alpha) \cdot Y) \\ &= \text{Var}(\alpha \cdot X) + \text{Var}[(1 - \alpha) \cdot Y] \\ &= \alpha^2 \cdot \text{Var}(X) + (1 - \alpha)^2 \cdot \text{Var}(Y) \\ &= \alpha^2 \cdot \sigma_x^2 + (1 - \alpha)^2 \cdot \sigma_y^2 \end{aligned}$$

Also haben wir:

$$\text{Var}(Z) = \alpha^2 \cdot \sigma_x^2 + (1 - \alpha)^2 \cdot \sigma_y^2$$

Nun gehen wir daran die minimale Varianz zu bestimmen, dazu differenzieren wir:

$$\begin{aligned} \frac{\partial \text{Var}(Z)}{\partial \alpha} &= 2\alpha \cdot \sigma_x^2 + 2 \cdot (1 - \alpha) \cdot (-1) \cdot \sigma_y^2 \\ &= 2 \cdot \sigma_x^2 \cdot \alpha - 2 \cdot \sigma_y^2 + 2 \cdot \sigma_y^2 \cdot \alpha \end{aligned}$$

Wir setzen die Ableitung gleich Null: $\frac{\partial \text{Var}(Z)}{\partial \alpha} = 0$

$$2 \cdot \sigma_x^2 \cdot \alpha - 2 \cdot \sigma_y^2 + 2 \cdot \sigma_y^2 \cdot \alpha = 0$$

Es folgt:

$$\alpha_{\min} = \frac{2\sigma_y^2}{2 \cdot (\sigma_x^2 + \sigma_y^2)} = \frac{\sigma_y^2}{\sigma_x^2 + \sigma_y^2}$$

Es zeigt sich, daß die zweite Ableitung eine Konstante ist:

$$\frac{\partial^2 \text{Var}(z)}{\partial^2 \alpha} = 2 \cdot \sigma_x^2 + 2 \cdot \sigma_y^2 = 2 \cdot (\sigma_x^2 + \sigma_y^2) > 0$$

Folgerung: $\text{Var}(Z)$ wird bei $\alpha_{\min}$ minimal.

Nun berechnen wir diese minimale Varianz:

$$[\text{Var } z]_{\min} = \frac{\sigma_y^4 \cdot \sigma_x^2}{(\sigma_x^2 + \sigma_y^2)^2} + \left(1 - \frac{\sigma_y^2}{\sigma_x^2 + \sigma_y^2}\right)^2 \cdot \sigma_y^2$$

Nebenrechnung:

$$1 - \frac{\sigma_y^2}{\sigma_x^2 + \sigma_y^2} = \frac{\sigma_x^2 + \sigma_y^2 - \sigma_y^2}{\sigma_x^2 + \sigma_y^2} = \frac{\sigma_x^2}{\sigma_x^2 + \sigma_y^2}$$

Damit erhalten wir:

$$[\text{Var}(z)]_{\min} = \frac{\sigma_y^4 \sigma_x^2}{(\sigma_x^2 + \sigma_y^2)^2} + \frac{\sigma_x^4 \sigma_y^2}{(\sigma_x^2 + \sigma_y^2)^2}$$

$$= \frac{\sigma_x^2 \cdot \sigma_y^2 \cdot (\sigma_y^2 + \sigma_x^2)}{(\sigma_x^2 + \sigma_y^2)^2}$$

$$= \frac{\sigma_x^2 \cdot \sigma_y^2}{\sigma_x^2 + \sigma_y^2}$$

Das ist die minimale Varianz.